

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Turg'unov I.F.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

DIAFRAGMA QIZILO'NGACH TESHIGI CHURRALARINIDA VOLASHNING ZAMONAVIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL